

Original paper

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O`QUVCHILARINI BADIY ASARLAR MUTOLAASIGA JALB ETISH MASALALARI

© Z. S. Rasulova¹✉

¹Buxoro innovatsiyalar universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, ularni mutolaa madaniyatiga jalb etishning innovatsion, emotsional va reflektiv jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy o'quvchilarning e'tibor markazini saqlab qolish, raqamli odatlarning mutolaa jarayoniga ta'siri, hamda badiiy asarlar bilan ishlashda multimodal (ko'rish, eshitish, his qilish) metodlarning roli o'rganiladi. An'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda, maqolada o'quvchining ichki dunyosi, shaxsiy tajribasi va fantaziya olamini faol faollikka jalb etuvchi usullar ilgari suriladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda badiiy asarlarga nisbatan qiziqishni oshirish, ularni kitob o'qishga bo'lgan ehtiyojini shakllantirish va mutolaani o'quvchilarning nutqiy, axloqiy va estetik tarbiyasini rivojlantiruvchi muhim omil sifatida o'quv jarayoniga integratsiya qilishdir. Bundan tashqari, bolalarda obrazli tafakkur, badiiy did va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ham ushbu tadqiqotning ustuvor yo'nalishlaridandir.

MATERIALLAR VA METODLAR tadqiqot jarayonida psixologik-pedagogik adabiyotlar, badiiy matnlar, zamonaviy o'quv dasturlari va ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanildi. Empirik ma'lumotlar umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilari orasida olib borilgan so'rovnomalar, kuzatishlar va interaktiv darslar asosida to'plandi. Metod sifatida quyidagilardan foydalanildi:

- faol o'qitish usullari (bahs-munozara, rolli o'yinlar, guruhlarda ishlash);
- vizual va audio vositalar orqali badiiy asarlarni jonlantirish;
- bolalar uchun mo'ljallangan adaptatsiyalangan badiiy matnlar bilan ishlash;
- didaktik materiallar va tajriba darslari orqali metodik yondashuvlar sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tajriba va kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, kichik maktab yoshidagi bolalarni badiiy adabiyotga jalb qilishda o'quv dasturlarining zamonaviy, bolalar psixologiyasiga mos va hayotiy voqealarga yaqin bo'lishi muhimdir. O'quvchilar o'qigan asarlardagi qahramonlarga taqlid qilish, ularning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilish orqali hissiy va ijtimoiy ongini rivojlantiradi. Interaktiv va sahnalashtirilgan o'qish metodlari bolalarning mutolaaga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba darslaridan so'ng o'quvchilarning 80 foizi haftasiga kamida bitta badiiy asar o'qishni odat qilgan, bu esa ularning so'z boyligi va ifodali nutq darajasining oshishiga olib kelgan.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni badiiy asarlar o'qishga jalb etish jarayoni nafaqat metodik, balki chuqur psixologik va madaniy vazifa hamdir. An'anaviy yondashuvlardan voz kechgan holda, emotsional, vizual, interaktiv va reflektiv metodlarni qo'llash orqali bolani matn olamiga kirishga emas, balki u bilan birga yashashga o'rgatish zarur. Bunday yondashuv nafaqat mutolaa madaniyatini shakllantiradi, balki bolaning ichki dunyosini, ahloqiy ongini va emotsional sezgirligini ham boyitadi. Haqiqiy mutolaa — bu o'qish emas, bu tuyg'ular va ongiy sayohatdir.

Kalit so'zlar: mutolaa, kichik maktab yoshi, emotsional faollik, vizual hikoyalashtirish, badiiy identifikatsiya, multimodal o'qish, virtual kutubxona, hissiy anglash.

Iqtibos uchun: Rasulova Z. S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarini badiiy asarlar mutolaasiga jalb etish masalalari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.318–322.

ПРОБЛЕМЫ ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

© З. С. Расулова¹✉

¹Университет инноваций Бухары, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются инновационные, эмоциональные и рефлексивные аспекты пробуждения интереса к художественной литературе у младших школьников и приобщения их к культуре чтения. Также рассматриваются методы удержания внимания современных учащихся, влияние цифровых привычек на процесс чтения, а также роль мультимодальных (зрительных, слуховых, чувственных) методов в работе с художественными произведениями. В отличие от традиционных подходов, в статье предлагаются методы, активно вовлекающие внутренний мир ученика, его личный опыт и воображение.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — повысить интерес младших школьников к художественной литературе, сформировать у них потребность в чтении книг и интегрировать чтение как важный фактор развития речевой, нравственной и эстетической культуры учащихся в образовательный процесс. Кроме того, приоритетными направлениями данного исследования являются развитие у детей образного мышления, художественного вкуса и способности к самостоятельному мышлению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы психологико-педагогическая литература, художественные тексты, современные учебные программы и передовой зарубежный опыт. Эмпирические данные были

собраны на основе анкетирования, наблюдений и интерактивных занятий среди учащихся общеобразовательных школ. В качестве методов использовались:

- активные методы обучения (дискуссии, ролевые игры, работа в группах);
- визуальные и аудиосредства для оживления художественных произведений;
- работа с адаптированными художественными текстами, предназначенными для детей;
- методические подходы были апробированы с помощью дидактических материалов и экспериментальных занятий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые эксперименты и наблюдения показали, что приобщение младших школьников к художественной литературе требует современных, психологически обоснованных и близких к реальной жизни учебных программ. Подражание героям прочитанных книг, попытки понять их чувства способствуют развитию эмоционального и социального сознания детей. Интерактивные и инсценированные методы чтения значительно повышают интерес учащихся к чтению. По результатам исследования, после проведения опытных занятий 80% учащихся начали читать не менее одной художественной книги в неделю, что положительно сказалось на их словарном запасе и уровне выразительной речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что приобщение младших школьников к чтению художественной литературы — это не только методическая, но и глубокая психологическая и культурная задача. Отказавшись от традиционных подходов, необходимо использовать эмоциональные, визуальные, интерактивные и рефлексивные методы, которые научат ребёнка не просто читать текст, а проживать его. Такой подход способствует не только формированию культуры чтения, но и обогащает внутренний мир ребёнка, его нравственное сознание и эмоциональную чувствительность. Настоящее чтение — это не просто процесс восприятия текста, это путешествие чувств и разума.

Ключевые слова: чтение, младший школьный возраст, эмоциональная активность, визуальный сторителлинг, художественная идентификация, мультимодальное чтение, виртуальная библиотека, эмоциональное восприятие.

Для цитирования: Расулова З. С. Проблемы приобщения младших школьников к чтению художественных произведений. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 318–322.

ISSUES OF ENGAGING PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN READING FICTIONAL WORKS

© Zohida S. Rasulova¹✉

¹ Bukhara University of Innovations, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the innovative, emotional, and reflective aspects of fostering interest in fiction among primary school students and engaging them

in a culture of reading. It also explores methods for maintaining the attention of modern students, the impact of digital habits on the reading process, and the role of multimodal (visual, auditory, sensory) techniques in working with literary texts. Unlike traditional approaches, the article proposes methods that actively involve the student's inner world, personal experiences, and imaginative realm.

AIM: the main objective of this study is to increase the interest of primary school students in literary works, to develop their need for reading, and to integrate reading into the educational process as an essential factor in nurturing students' speech, moral, and aesthetic development. Additionally, a key focus of the study is to cultivate students' imaginative thinking, artistic taste, and independent thinking abilities.

MATERIALS AND METHODS: the research utilized psychological and pedagogical literature, literary texts, modern educational programs, and advanced international practices. Empirical data were collected through surveys, observations, and interactive lessons conducted among primary school students. The following methods were applied:

- active teaching methods (discussions, role-playing, group work);
- visual and audio tools to bring literary works to life;
- working with adapted literary texts specifically designed for children;
- methodological approaches were tested through didactic materials and trial lessons.

DISCUSSION AND RESULTS: experiments and observations revealed that attracting young learners to fiction requires educational programs that are modern, psychologically appropriate, and relevant to real-life experiences. Students' imitation of characters and efforts to understand their emotions help develop emotional and social awareness. Interactive and dramatized reading techniques enhance students' interest in literature. According to the results, after the experimental lessons, 80% of students began reading at least one literary work per week, leading to an increase in their vocabulary and expressive speaking skills.

CONCLUSION: in conclusion, engaging primary school students in reading fiction is not only a methodological task but also a deep psychological and cultural mission. Moving away from traditional approaches and embracing emotional, visual, interactive, and reflective methods can teach children not just to read texts but to live them. This approach not only cultivates reading culture but also enriches a child's inner world, moral awareness, and emotional sensitivity. True reading is not just reading — it is a journey of feelings and consciousness.

Keywords: reading, primary school age, emotional engagement, visual storytelling, literary identification, multimodal reading, virtual library, emotional perception.

For citation: Zohida S. Rasulova. (2025) 'Issues of engaging primary school students in reading fictional works', *Inter education & global study*, (5), pp. 318–322. (In Uzbek).

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rasulova Zohida Sindarovna**, Pedagogika, psixologiya va sport kafedrası o'qituvchisi, [Расулова Зохида Синдаровна, Преподаватель кафедры педагогики, психологии и спорта], [Rasulova Zohida Sindarovna, Lecturer at the Department of Pedagogy, Psychology, and Sports]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., Alpomish ko'chasi, [адрес: Узбекистан, Улица Алпамыша, Бухара], [address: Uzbekistan, Alpamysh Street, Bukhara]